

Actualización docente acerca del currículo nacional y su aplicación en el aula

Teacher update on the national curriculum and its application in the classroom

DOI.....

AUTORES: Camacho Tovar Gina Lorena^{1*}

Enríquez Cuadro Alicia Corina²

Rivera García Christian³

Sánchez González Miguel Ángel⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: gtovar@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

El Currículo Nacional del Ecuador orienta una educación inclusiva, equitativa y basada en competencias, destacando el desarrollo del pensamiento crítico, el uso de tecnologías y la equidad de género; sin embargo, su adecuada implementación depende de la formación y actualización continua de los docentes, quienes deben interpretar y adaptar el currículo a sus contextos específicos. Esta investigación tiene como objetivo general establecer la relación

^{1*} Licenciada En Ciencias de la Educación, Especialización Administración y Supervisión Educativa, Magister En Gerencia De Proyectos Educativo y Sociales, Doctora en Educación, Universidad Técnica de Babahoyo, gtovar@utb.edu.ec

²Ingeniera Comercial, Magister en Docencia y Currículo, Universidad Técnica de Babahoyo, acenriquezc@utb.edu.ec

³ Licenciado en Educación Ambiental y Ecoturismo, Magister en Gerencia de Proyectos Ecoturísticos, Doctor en Ciencias Pedagógicas, Universidad Técnica de Babahoyo, crivera@utb.edu.ec

⁴ Licenciado en Ciencias de la Educación Básica, miguelsanchezgonzalez132001@gmail.com

entre la actualización docente y la aplicación del Currículo Nacional en el aula de educación básica, con la finalidad de que los maestros crezcan en su práctica profesional, se motiven y se mantengan comprometidos con su rol transformador, mediante encuestas a 25 docentes y entrevistas a 3 directivos de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo, para identificar barreras, prácticas pedagógicas y estrategias que faciliten la implementación efectiva. Los resultados muestran que los docentes con formación continua comprenden mejor los objetivos y competencias del currículo, lo que se traduce en prácticas pedagógicas más efectivas y en una mejora significativa del aprendizaje estudiantil. Además, la actualización docente debe ser contextualizada, integral y parte de una política educativa sistemática que responda a las necesidades reales de las comunidades educativas, pues su efectividad también depende del acompañamiento pedagógico, el compromiso institucional y una gestión escolar que fomente la mejora continua. Se concluye que el éxito en la aplicación del Currículo Nacional y la mejora de los aprendizajes es un proceso multifactorial que requiere no solo capacitación constante, sino también un ambiente escolar favorable, colaboración entre docentes y directivos, y políticas educativas que impulsen la innovación.

Palabras clave: Actualización docente, Currículo Nacional, educación básica, formación continua, aplicación curricular.

ABSTRACT

Ecuador's National Curriculum guides an inclusive, equitable and competency-based education, emphasizing the development of critical thinking, the use of technologies and gender equity; however, its adequate implementation depends on the continuous training and updating of teachers, who must interpret and adapt the curriculum to their specific contexts. The general objective of this research is to establish the relationship between teacher updating and the application of the National Curriculum in the basic education classroom, in order for teachers to grow in their professional practice, be motivated and remain committed to their transforming role, through surveys to 25 teachers and interviews to 3 directors of the Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo, in order to identify barriers, pedagogical practices and

strategies that facilitate effective implementation. The results show that teachers with continuous training have a better understanding of the objectives and competencies of the curriculum, which translates into more effective pedagogical practices and a significant improvement in student learning. Furthermore, teacher updating should be contextualized, comprehensive and part of a systematic educational policy that responds to the real needs of educational communities, since its effectiveness also depends on pedagogical support, institutional commitment and school management that fosters continuous improvement. It is concluded that the successful implementation of the National Curriculum and the improvement of learning is a multifactorial process that requires not only constant training, but also a favorable school environment, collaboration between teachers and administrators, and educational policies that promote innovation.

Keywords: Teacher updating, National Curriculum, basic education, continuing education, curriculum application.

INTRODUCCIÓN

El Currículo Nacional del Ecuador orienta el sistema educativo hacia una formación inclusiva, equitativa y basada en competencias. Establece aprendizajes esenciales por subnivel y responde a los desafíos del siglo XXI. Promueve el pensamiento crítico, el uso de tecnologías y la equidad de género. Su aplicación efectiva depende de la formación continua del profesorado. Sin docentes capacitados, el currículo no puede adaptarse a los contextos reales. Aún existen desafíos en la cobertura y pertinencia de dicha formación.

Este artículo analiza la relación entre la actualización docente y la aplicación del currículo, identificando barreras y proponiendo estrategias para su implementación efectiva. Reconoce al docente como agente clave en la transformación educativa. Su rol va más allá de transmitir contenidos, actuando como mediador y facilitador del aprendizaje. Por ello, la actualización profesional debe ser continua y contextualizada, esta debe responder a los cambios del entorno y a las necesidades reales de cada comunidad.

La implementación del currículo requiere recursos, acompañamiento pedagógico y espacios colaborativos entre docentes. En Ecuador, muchos maestros enfrentan limitaciones tecnológicas y falta de formación continua adecuada, lo que dificulta su aplicación. Por ello, es clave fortalecer el desarrollo profesional docente y alinearlo con el currículo nacional para lograr una educación transformadora y centrada en el estudiante.

El objetivo general de este estudio es establecer la relación entre la actualización docente y la aplicación del Currículo Nacional en el aula de educación básica, con la finalidad de que los maestros crezcan en su práctica profesional, se motiven y se mantengan comprometidos con su rol transformador. Para alcanzar este propósito, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Analizar los niveles de formación continua que reciben los docentes de educación básica respecto al Currículo Nacional.
- Identificar las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes en la aplicación del Currículo Nacional en el aula.
- Establecer los factores que facilitan o dificultan la implementación efectiva del Currículo Nacional a partir de los procesos de actualización docente.

En este marco, es importante reconocer el papel que desempeñan las políticas educativas institucionales y gubernamentales en la consolidación de una práctica docente actualizada y coherente con el currículo vigente.

A nivel internacional, el currículo es una herramienta flexible que se adapta a las realidades de cada país. En Argentina, España, México, Brasil, Chile y Colombia, se han aplicado enfoques como la investigación-acción para mejorar sus sistemas educativos. En América Latina, se destaca la pedagogía de la liberación, que promueve una educación centrada en el contexto del estudiante. Sin embargo, el currículo también puede reflejar relaciones de poder, como en la colonización, donde se impusieron contenidos culturales. Por ello, su aplicación puede ser emancipadora o dominante, según su enfoque.

El marco jurídico ecuatoriano respalda la educación como un derecho humano y una responsabilidad del Estado, según la Constitución de 2008. Esta garantiza una formación

integral, continua y de calidad para todos. Además, establece que el sistema educativo debe desarrollar capacidades individuales y colectivas, promoviendo el aprendizaje y respetando la diversidad cultural, lingüística y geográfica. El enfoque principal es el estudiante, con un sistema flexible y dinámico que responda a las realidades del entorno (Mineduc, 2021, p. 6). La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2021) garantiza el derecho a una educación de calidad, calidez y pertinencia, adaptada al contexto del estudiante y articulada en todos los niveles del sistema. Destaca al estudiante como el centro del proceso educativo y promueve entornos inclusivos y afectivos que favorecen el aprendizaje. Además, establece que la Autoridad Educativa Nacional debe diseñar y aplicar obligatoriamente el Currículo Nacional en todas las instituciones, permitiendo su adaptación a las particularidades culturales y territoriales de cada comunidad (Mineduc, 2021, p. 6).

El Reglamento General a la LOEI, en su artículo 11, establece que el currículo nacional no solo define los conocimientos básicos obligatorios, sino que también ofrece orientaciones técnicas y pedagógicas para su aplicación en el aula. Incluye ejes transversales, objetivos por asignatura y el perfil de salida de los estudiantes en cada nivel. Este marco normativo exige que los docentes se actualicen constantemente y adapten el currículo según las necesidades de su contexto institucional y sociocultural (Mineduc, 2021, p. 7).

Según Mora et al. (2023), la implementación del currículo es fundamental para organizar la planificación educativa, orientando contenidos y estrategias metodológicas en el aula. Este proceso fortalece el rol reflexivo y profesional del docente, promoviendo propuestas didácticas críticas y pertinentes que responden a las demandas sociales. La flexibilidad del currículo permite a cada institución definir sus propios lineamientos, respondiendo a preguntas clave sobre ¿qué enseñar?, ¿cómo hacerlo? y ¿con qué propósito? (p. 6).

Según Vélez et al. (2024), la implementación del currículo requiere que las instituciones adapten sus estrategias pedagógicas al contexto para lograr un aprendizaje significativo, así, los estudiantes desarrollan las destrezas y competencias establecidas, respetando los objetivos generales y respondiendo a sus necesidades (p. 124).

Verdugo y Campoverde (2020) subrayan que una educación de calidad depende de una planificación educativa sólida y adaptada a las necesidades reales de la sociedad, junto con la capacitación continua de los docentes. Además, es fundamental contar con recursos adecuados que permitan la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y aseguren el logro de los objetivos planteados. Solo así es posible desarrollar un proceso educativo coherente y efectivo, capaz de responder a los retos del contexto actual (p. 448).

La formación docente es un proceso continuo que comprende la realidad del aula y aplicar el currículo en la práctica diaria. Las comunidades de aprendizaje permiten a los docentes reflexionar y mejorar su labor, vinculándose con su contexto. Solo así pueden formar estudiantes justos, solidarios e innovadores. Educar con el ejemplo es fundamental, ya que los valores se deben vivir y practicar, no solo enseñar con palabras (Ordoñez, 2018, p. 49).

El Currículo Nacional se centra en destrezas fundamentales con criterios de desempeño, abordadas desde un enfoque interdisciplinario. Busca desarrollar la autonomía, madurez emocional, responsabilidad social y ética en los estudiantes, preparándolos para aplicar sus aprendizajes en la vida diaria. Así, promueve una educación inclusiva, equitativa y comprometida con una sociedad justa, solidaria e innovadora (Poso et al., 2022, p. 332).

METODOLOGÍA

La metodología del presente trabajo es de un diseño de tipo no experimental con un enfoque mixto, aplicando técnicas tanto cualitativas como cuantitativa. La población a aplicar estará compuesta por 25 docentes de la jornada matutina y vespertina y 3 autoridades de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo. Para la presente investigación se diseñarán y aplicarán dos instrumentos de recolección de datos como es la encuesta estructurada a docentes donde se elaborará un cuestionario con preguntas cerradas de escalas Likert para medir el nivel de conocimiento acerca del Currículo Nacional, la frecuencia de aplicación de sus lineamientos en el aula, y la percepción sobre la pertinencia de la formación recibida. El otro instrumento a utilizar será las entrevistas semiestructuradas a directivos, con el objetivo de profundizar

en las estrategias institucionales para socializar el currículo, identificar barreras estructurales y conocer las acciones de acompañamiento pedagógico.

RESULTADOS

Tabla 1.

¿Considera que conoce adecuadamente los principios y enfoques del Currículo Nacional vigente?

Descripción	fi	%
Sí, completamente	8	32%
Parcialmente	17	68%
No	0	0%
Total	25	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo

Gráfico 1.

Análisis e Interpretación

El 32% de los encuestados conoce completamente el Currículo Nacional, mientras que el 68% tiene un conocimiento parcial y ninguno lo desconoce. Estos resultados muestran que, aunque una parte del grupo domina el currículo, la mayoría presenta vacíos en su comprensión. Por ello, es fundamental fortalecer la capacitación y actualización docente para asegurar una aplicación adecuada.

Tabla 2.

¿Con qué frecuencia revisa el Currículo Nacional para planificar sus clases?

Descripción	fi	%
Siempre	10	40%
Algunas veces	6	24%
Rara vez	4	16%
Nunca	5	20%
Total	25	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo

Gráfica 2.

Análisis e Interpretación

El 40% de los docentes siempre revisa el Currículo Nacional para planificar, mientras que el 24% lo hace algunas veces, el 16% rara vez y el 20% nunca. Esto indica que, aunque muchos consultan el currículo regularmente, una parte importante no lo usa de forma constante, lo que puede afectar la alineación con los objetivos nacionales.

Tabla 3.

¿Qué tan útil le parece el Currículo Nacional para orientar su planificación y práctica docente?

Descripción	fi	%
Muy útil	15	60%
Útil	8	32%
Poco útil	2	8%
Nada útil	0	0%
Total	25	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo

Gráfica 3.

Análisis e Interpretación

El 60% de los docentes considera el Currículo Nacional muy útil para su planificación, el 32% lo ve útil y el 8% poco útil, sin opiniones negativas absolutas. Esto muestra que la mayoría valora el currículo como herramienta clave, aunque es necesario mejorar su comprensión y aplicación en algunos casos.

Tabla 4.

¿Aplica usted los objetivos de aprendizaje propuestos en el Currículo Nacional en sus planificaciones?

Descripción	fi	%
Sí, siempre	18	72%
A veces	7	28%
No	0	0%
Total	25	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo

Gráfica 4.

Análisis e Interpretación

El 72% de los docentes aplica siempre los objetivos del Currículo Nacional en sus planificaciones, mientras que el 28% lo hace ocasionalmente, y ninguno deja de aplicarlos. Esto muestra un compromiso mayoritario con la alineación curricular, aunque se requiere fortalecer la capacitación para asegurar una aplicación más constante y efectiva.

Tabla 5.

¿Con qué frecuencia incorpora metodologías activas sugeridas por el currículo (aprendizaje basado en proyectos, trabajo colaborativo, etc.)?

Descripción	fi	%
Siempre	11	44%
Frecuentemente	10	40%
Rara vez	4	16%
Nunca	0	0%
Total	25	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo

Gráfica 5.

Análisis e Interpretación

El 44% de los docentes siempre usa metodologías activas del Currículo Nacional, el 40% lo hace frecuentemente y el 16% rara vez, sin respuestas en “nunca”. Aunque la tendencia es positiva, se necesita fortalecer la formación pedagógica para asegurar un uso más constante y efectivo de estas estrategias.

Tabla 6.

¿Qué nivel de dificultad tiene al adaptar el Currículo Nacional a las características de sus estudiantes?

Descripción	fi	%
Alta	7	28%
Moderada	7	28%
Baja	4	16%
Ninguna	7	28%
Total	25	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo

Gráfica 6.

Análisis e Interpretación

El 28% de los docentes percibe alta dificultad para adaptar el Currículo Nacional, otro 28% la considera moderada, el 16% baja y el 28% no tiene dificultades. Esto muestra que, aunque algunos logran adaptarlo fácilmente, otros enfrentan retos importantes, resaltando la necesidad de brindar más apoyo y herramientas para una adaptación efectiva.

Tabla 7.

¿Cree usted que el Currículo Nacional responde a las realidades y contextos de su institución educativa?

Descripción	fi	%
Totalmente	13	52%
Parcialmente	8	32%
En mínima medida	4	16%
No	0	0%
Total	25	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo

Gráfica 7.

Análisis e Interpretación

El 52% de los docentes considera que el Currículo Nacional responde totalmente a las realidades de su institución, el 32% cree que lo hace parcialmente y el 16% solo en mínima medida. Aunque la mayoría percibe una buena correspondencia, hay quienes ven limitaciones, lo que destaca la necesidad de fortalecer la contextualización del currículo según las particularidades locales.

Tabla 8.

¿Considera necesaria una actualización continua sobre la aplicación del Currículo Nacional?

Descripción	fi	%
Si	20	80%
No	5	20%
Total	25	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo

Gráfica 8.

Análisis e Interpretación

El 80% de los docentes considera necesaria la actualización continua sobre la aplicación del Currículo Nacional, mientras que el 20% no lo ve así. Esto refleja la conciencia mayoritaria sobre la importancia de mantenerse actualizados para una enseñanza efectiva, aunque aún es necesario sensibilizar al grupo restante sobre los beneficios de la formación permanente.

Tabla 9.

¿Qué medios considera más eficaces para recibir actualización curricular?

Descripción	fi	%
Talleres presenciales	5	20%
Cursos virtuales	8	32%
Seminarios o conferencias	4	16%
Grupos de trabajo entre docentes	4	16%
Documentos oficiales y guías auto formativas	4	16%
Total	25	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo

Gráfica 9.

Análisis e Interpretación

El 32% de los docentes prefiere cursos virtuales para su actualización curricular, seguido por talleres presenciales con un 20%. Seminarios, grupos de trabajo y guías auto formativas obtuvieron un 16% cada uno. Estos resultados muestran una preferencia por modalidades flexibles como la formación en línea, pero también valoran la diversidad de formatos, sugiriendo la necesidad de una estrategia integral que combine distintas opciones para atender diversas necesidades y estilos de aprendizaje.

Tabla 10.

¿Qué estrategias utiliza con mayor frecuencia para aplicar el Currículo Nacional en el aula?

Descripción	fi	%
Elaboración de planificaciones micro curriculares basadas en el currículo	8	32%
Uso de recursos tecnológicos alineados a los objetivos del currículo	5	20%
Adaptación de contenidos según el nivel de los estudiantes	4	16%
Desarrollo de proyectos interdisciplinarios	3	12%
Evaluación por competencias y desempeño	5	20%
Total	25	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo

Gráfica 10.

Análisis e Interpretación

El 32% de los docentes utiliza principalmente planificaciones micro curriculares basadas en el Currículo Nacional, seguido por un 20% que emplea recursos tecnológicos y evaluación por competencias. El 16% adapta contenidos según el nivel de los estudiantes y el 12% desarrolla proyectos interdisciplinarios. Esto muestra una preferencia por la planificación detallada, aunque hay interés en integrar tecnología y evaluación competencial, mientras que las adaptaciones y proyectos interdisciplinarios son menos comunes, señalando áreas para fortalecer.

Interpretación de los resultados cuantitativos

Aunque el 32% de los docentes conoce completamente el Currículo Nacional, la mayoría (68%) tiene un conocimiento parcial. Además, solo el 40% lo revisa siempre para planificar, mientras que un 36% lo hace rara vez o nunca. Aun así, la mayoría valora el currículo como una herramienta útil para su labor.

El 72% aplica siempre los objetivos de aprendizaje y el 84% usa metodologías activas con frecuencia. Sin embargo, el 56% encuentra dificultad para adaptar el currículo a sus estudiantes, aunque más de la mitad cree que responde bien a la realidad de su institución.

El 80% reconoce la importancia de la actualización continua, prefiriendo cursos virtuales y talleres presenciales. En su práctica, predominan las planificaciones micro curriculares, el uso de tecnología y la evaluación por competencias, aunque hay espacio para diversificar estrategias pedagógicas.

Interpretación de los resultados de la entrevista

Tabla 11.

Entrevista aplicada a los directivos.

Interrogantes	Respuestas
<p>¿Cómo considera que los docentes de su institución están actualizados respecto al Currículo Nacional vigente?</p>	<p>Consideramos que la mayoría de los docentes están en un proceso constante de actualización respecto al Currículo Nacional. Sin embargo, reconocemos que aún hay algunos profesionales que necesitan fortalecer su conocimiento para una comprensión más profunda y adecuada aplicación del currículo.</p>
<p>¿Qué estrategias o programas de capacitación se implementan para asegurar que los docentes comprendan y apliquen correctamente el</p>	<p>Implementamos talleres periódicos de capacitación, sesiones de formación virtual y presenciales, además de promover la participación en seminarios y cursos ofrecidos por instituciones educativas y el Ministerio de Educación. También fomentamos el trabajo colaborativo entre docentes para compartir buenas</p>

Currículo Nacional en sus aulas?	prácticas y resolver dudas sobre la aplicación del currículo.
Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan los docentes al aplicar el Currículo Nacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje?	Las dificultades más comunes que hemos identificado son la falta de tiempo suficiente para planificar con base en el currículo, la limitada disponibilidad de recursos didácticos adecuados y en algunos casos, la resistencia al cambio o adaptación a nuevas metodologías que exige el currículo actualizado.
¿De qué manera la actualización docente ha impactado en la mejora de los resultados académicos y en la calidad educativa de la institución?	La actualización docente ha tenido un impacto positivo, ya que ha permitido que los maestros diseñen y desarrollen actividades más alineadas con los objetivos del currículo, mejorando así la participación y el rendimiento de los estudiantes. Hemos notado mayor motivación en el alumnado y un avance significativo en el logro de competencias.
¿Qué sugerencias o recomendaciones daría para fortalecer la formación continua de los docentes en relación con el Currículo Nacional y su aplicación práctica?	Recomendamos incrementar la frecuencia y calidad de los programas de formación continua, facilitar el acceso a recursos tecnológicos y materiales actualizados, y promover espacios de reflexión y acompañamiento docente donde puedan compartir experiencias y recibir retroalimentación constante.

Nota: La tabla 2 contiene la entrevista aplicada a los directivos.

Fuente: Entrevista a los directivos de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo

Elaborado por: Autores

Las respuestas de los directivos reflejan un compromiso claro con la actualización continua de los docentes respecto al Currículo Nacional, aunque reconocen que existen diferencias en el nivel de preparación entre los profesores, lo cual puede influir en la calidad y coherencia de su aplicación en el aula. Las estrategias de capacitación implementadas son variadas e incluyen talleres, cursos y trabajo colaborativo, lo que demuestra un enfoque integral para fortalecer las competencias docentes.

Sin embargo, la efectividad de estas iniciativas puede verse limitada por factores como la falta de tiempo, la carencia de recursos didácticos adecuados y cierta resistencia al cambio, aspectos que representan desafíos comunes en los procesos de innovación educativa. A pesar de estas dificultades, la actualización docente ha tenido un impacto positivo en la mejora del rendimiento académico y en la motivación de los estudiantes, lo que resalta la importancia de la formación continua como motor para elevar la calidad educativa.

Finalmente, las recomendaciones de los directivos subrayan la necesidad de aumentar la frecuencia y calidad de las capacitaciones, facilitar el acceso a recursos tecnológicos y promover espacios de reflexión y acompañamiento, aspectos fundamentales para lograr una aplicación más efectiva y comprometida del Currículo Nacional en la práctica docente.

DISCUSIÓN

La Tabla 1 evidencia que, aunque el 32% de los docentes encuestados afirma conocer completamente los principios y enfoques del Currículo Nacional, la mayoría (68%) solo tiene un conocimiento parcial, lo cual sugiere una necesidad de fortalecer los procesos de formación continua. Tal como señala Tudesco (2000), la implementación efectiva del currículo depende en gran medida de la capacitación docente, y como apunta Perrenoud (2004), no basta con contar con un currículo moderno si los educadores no están preparados para interpretarlo y aplicarlo correctamente. En la Tabla 2, solo el 40% de los docentes revisa siempre el Currículo Nacional para planificar sus clases, mientras que un preocupante 36% lo hace rara vez o nunca, lo que limita la coherencia curricular en la práctica pedagógica. Esto refleja una desconexión entre el marco normativo y su aplicación cotidiana, y puede estar relacionado con la falta de acompañamiento pedagógico y espacios de reflexión colectiva (Verdugo y Campoverde, 2020).

Según la Tabla 3, el 60% de los docentes considera que el Currículo Nacional es muy útil para orientar su planificación, lo que denota su potencial como herramienta educativa. No obstante, el hecho de que un 8% lo perciba como poco útil puede deberse a dificultades en su comprensión o en su adaptación al contexto institucional, lo cual coincide con lo planteado por Vélez et al. (2024), quienes enfatizan la importancia de la flexibilidad curricular.

La Tabla 4 muestra un alto nivel de cumplimiento, ya que el 72% aplica siempre los objetivos de aprendizaje del Currículo Nacional. Este dato revela compromiso con el enfoque por competencias, alineado a lo propuesto por el Ministerio de Educación (2016), pero también resalta la necesidad de asegurar que esta aplicación no sea meramente mecánica, sino contextualizada y significativa.

Respecto a las metodologías activas (Tabla 5), el 44% indica incorporarlas siempre y el 40% frecuentemente, lo que refleja una tendencia favorable hacia enfoques pedagógicos participativos. Sin embargo, el 16% que rara vez las aplica señala que aún existen docentes con prácticas tradicionales que requieren actualización metodológica.

La Tabla 6 revela que un 56% de los docentes percibe dificultades (altas o moderadas) para adaptar el currículo a las características de sus estudiantes. Esta situación expone la urgencia de acompañar la implementación curricular con formación diferenciada y contextualizada, tal como proponen Ordoñez (2018) y Mora et al. (2023).

En la Tabla 7, más de la mitad (52%) considera que el Currículo Nacional responde totalmente al contexto institucional, aunque un 16% señala que lo hace en mínima medida. Esto sugiere que, si bien el currículo ofrece lineamientos generales, su aplicabilidad depende en gran parte de la autonomía y capacidades del docente para contextualizarlo (Mineduc, 2021).

El 80% de los encuestados (Tabla 8) reconoce la necesidad de actualización continua sobre el Currículo Nacional, lo que respalda la tesis de que la formación docente debe ser un proceso sistemático y permanente. Esta percepción coincide con la importancia de consolidar comunidades de aprendizaje y políticas educativas integrales que promuevan el desarrollo profesional continuo (Poso et al., 2022).

Según la Tabla 9, los cursos virtuales son percibidos como el medio más eficaz para la actualización curricular (32%), seguidos por los talleres presenciales (20%) y otras estrategias como seminarios, documentos oficiales y grupos de trabajo, con igual porcentaje (16%). Esto demuestra una preferencia por modalidades flexibles de formación, aunque también evidencia la necesidad de diversificar las estrategias de actualización según las necesidades docentes y el acceso a recursos.

Finalmente, la Tabla 10 indica que la herramienta más utilizada por los docentes es la planificación micro curricular basada en el Currículo Nacional (32%), seguida del uso de recursos tecnológicos y la evaluación por competencias (20%). La menor utilización de proyectos interdisciplinarios (12%) sugiere un área de oportunidad para fomentar enfoques integradores que favorezcan aprendizajes significativos y contextualizados.

CONCLUSIONES

1. La formación continua del docente es clave para aplicar el Currículo Nacional de forma efectiva y adaptada a cada contexto, esto garantiza una educación pertinente y de calidad para todos los estudiantes, sin actualización, la implementación curricular pierde impacto.
2. El compromiso docente y el apoyo institucional son fundamentales para alinear la planificación con el currículo, la coherencia entre ambos mejora el aprendizaje y los resultados escolares, por ello, es vital el acompañamiento constante.
3. Adaptar el currículo a las características locales implica superar barreras con recursos y metodologías flexibles. Esta adaptación fortalece la pertinencia educativa, sin este enfoque, las necesidades específicas de los estudiantes quedan desatendidas.
4. Las estrategias de capacitación deben ser variadas, accesibles y combinar formación virtual con espacios colaborativos, así se responde a diferentes estilos y necesidades docentes, la diversidad en la formación potencia su efectividad.
5. Incorporar metodologías innovadoras y evaluación por competencias contribuye al desarrollo integral del estudiante, esto prepara a los alumnos para los retos del mundo actual, además, fomenta aprendizajes significativos y duraderos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Guerrero Castillo, R. A., Arias Reyes, A. G., Núñez García, L. D., Ontaneda Mosquera, L. S., Montesdeoca Salazar, Y. A., y Erazo Casa Gualpa, E. T. (2024). La complejidad de adaptar una nueva malla curricular del sistema educativo ecuatoriano para el período lectivo 2024-2025. *Revista Científica Multidisciplinar G-merando*, 4(2), 45–60.

<https://revista.gnerando.org/revista/index.php/RCMG/article/download/234/216/928>

Mineduc. (2021). CURRÍCULO PRIORIZADO. Ministerio de Educación.

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/12/Curriculo-priorizado-con-enfasis-en-CC-CM-CD-CS_Media.pdf

Mora, M., Mora, C., Lema, M., y Vanessa, C. (2023). Currículo Nacional Ecuatoriano: Una mirada histórica desde la docencia. *Tesla Revista Científica*, 3(1), 1-24.

<https://doi.org/10.55204/trc.v3i1.e136>

Ordoñez, L. (2018). Mirada general al currículo ecuatoriano y su aplicación. *Saberes Andantes*, 2(5), 37–52.

<https://doi.org/10.53387/sa.v2i5.38>

Poso, R., Benítez, O., Hernández, P., Marcillo, J., y Palacios, E. (2022). La contextualización del currículo priorizado ecuatoriano: una conexión con la realidad de la comunidad educativa. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa* 2.0, 26(1), 324–340.

<https://doi.org/10.46498/reduipb.v26i1.1628>

Valle Samaniego, M. I., y Briones Oviedo, Y. Y. (2023). Evaluación del currículo educativo en escuelas públicas de Ecuador. *Revista Científica Multidisciplinar G-merando*, 4(2), 2897–2900.

https://www.researchgate.net/publication/380245154_Evaluacion_del_Curriculo_Educativo_en_Escuelas_Publicas_de_Ecuador

Dialnet+2ResearchGate+2Revista Gnerando+2

Vélez, D., Ponce, L., Santana, R., Quijije, N., y Arauz, M. (2024). El Currículo por Competencias para Fortalecer los Saberes de la Educación en Ecuador. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), 119-138.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10385

Verdugo, C., y Campoverde, A. (2020). Importancia del currículo académico ecuatoriano: Perspectivas desde los docentes de Educación Básica Superior. *Polo del Conocimiento*, 5(12), 445-465.

<https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2069/4144>